

EKOLOGIK MUAMMOLARNI MATBUOTDA YORITISH TAMOYILLARI

Mirsoatova Mohiba

O‘zJOKU 2- kurs magistranti

Annotatsiya:

Bugungi kunda Markaziy Osiyo mamlakatlarida global muammolardan biri ekologiya, atrof-muhitning barqarorligini saqlashda OAVning ro‘lini kuchaytirishdir. Ushbu maqolada, ixtisoslashgan jurnalistika tendensiyalari rivojlanyotgan Hindiston hamda O‘zbekiston OAVning tarixiy bo‘g‘ini, matbuotda ekologik muammoni yoritishda o‘ziga xos tamoillarni tahlil etilib, tegishli takliflarni mushohada etiladi.

Kalit so‘zlar: Janrlar integratsiyasi, interaktiv foto, gibret janr, matbuot, ekologik barqarorlik, xalqaro norma, lingvistik, korpus lingvisyikada ekologik terminalogiya.

PRINCIPLES OF COVERAGE OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE PRESS

Abstract:

Today, one of the global problems in the countries of Central Asia is to strengthen the role of the mass media in maintaining ecology and environmental stability. In this article, the historical link of the media of India and Uzbekistan, where the trends of specialized journalism are developing, the specific principles of covering the environmental problem in the press are analyzed, and relevant proposals are observed.

Key words: Integration of genres, interactive photo, hybrid genre, press, ecological sustainability, international norm, linguistic, ecological terminology in corpus linguistics

Bugungi kunda rivojlanayotgan davlatlar tendensiyasiga oid ma’lumotlarni ko‘zdan kechirganimizda iqtisodiyoti jadallashgan mamlakatlarda ekologiya, atrof-muhitga oid bir qancha muammolar mavjud. Hozirda barqaror rivojlanish yo‘lidan borish, atrof-muhitning holati va mavjud holatlar yechimlari to‘g‘risida xabardorlik va orttirilgan bilim muhim ahamiyatga ega. Atrof-muhitga tegishli ma’lumotlar va tahlillarni taqdim etish orqali ommaviy axborot vositalari odamlarni ekologik muammolarga e’tibor berishda va jamoatchilikning ushbu muammolarga e’tibor qaratishida muhim rol o‘ynaydigan asosiy vositadir. Atrof-muhitga oid mavzular va muammolarni ommaviy axborot vositalarida aniq, tanqidiy va chuqur yoritib berish jamiyatni kundalik faoliyati to‘g‘risida xabardor qilish va barqaror turmush tarzini

targ'ib qilish orqali o'zgaruvchan jamiyatning rivojlanishiga hissa qo'shishi mavjud muammolarni oldini olishi mumkin. Ushbu maqolada, Markaziy Osiyoning ekalogik jurnalistika ya'ni ixtisoslashgan jurnalistika tendensiyalari rivojlanyotgan Hindiston hamda O'zbekiston OAVning tarixiy bo'g'ini, matbuotda ekalogik muammoni yoritishda o'ziga xos tamoillarni tahlil etilib, tegishli takliflarni mushohada etiladi.

Qator tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, ekalogik jurnalistika- umumiy jurnalistikaning o'z mavzuyiga ega bo'lgan alohida tarmog'i, deb tushunish unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Negaki har qanday jurnalistikani ham ekalogiya deya baholash mumkin. Chunki, atrof- muhit murakkab tuzilma bo'lib, unda odamlar tirik va tirik bo'lmagan tabiat bilan o'zaro murakkab munosabatlarga kirishadilar. Boshqacha aytganda, ekalogik jurnalistikaning predmeti- insonlarning tirik yoki tirik bo'lmagan tabiat elementlari bilan o'zaro munosabatlaridan iboratdir. Bu jarayonda inson atrof- muhitdan foydalanish, uni qaytadan bo'lish yoki mavjud resurslarni buzish jarayonida uni o'zgartiradi¹.

Xo'sh bugungi kunda ekalogiya atrof-muhitning muhofaza etishda Hindiston hamda O'zbekiston ommaviy axborot vositalari qanday xalqaro me'yoriy hujjatlarga tayanmoqda?

Dastlab, BMTning atrof-muhit bo'yicha dasturi (YUNEP) 1972-yil 15-dekabrda tashkil topgan. YUNEP ning uchta bo'limi — boshqaruvchilar Kengashi, atrofmuhit muhofazasini muvofiqlashtiruvchi Kengash va atrof-muhit Jamg'armasi² singari tarkibiy qimi shakllantirildi. Kompleks-ekologik konvensiyalarga BMTning YUNESKO xalqaro tashkiloti tomonidan 1972 va 1973-yillarda qabul qilingan «Butunjahon madaniy va tabiiy merosni muhofaza qilish» va «Yo'qolish xavfida turgan yovvoyi turdagi fauna va flora turlarini savdo qilish» konvensiyalari kiradi. Resurs-ekologik konvensiyalarga 1979-yili Bonnda qabul qilingan «Ko'chib yuruvchi yovvoyi hayvonlarni muhofaza qilish»³, 1985-yili Venada qabul qilingan «Ozon qatlamini himoya qilish»⁴ kabi ekalogik shartnomalar ahamiyatli xalqaro me'yoriy huquqiy hujjatlardandir. 1982-yil 28-oktabrda BMT Bosh Assambleyasi 37-sessiyasida qabul qilingan "Umumjahon tabiatni muhofaza qilish xartiyasi"da xalqaro ekalogik huquqning 24 prinsipi qabul qilingan va unga binoan BMTga a'zo mamlakatlar o'zining milliy ekalogik qonunlarini ularga moslashtirishlari talab etildi. Shu qonunlarga asosan O'zbekiston hamda Hindiston o'zining atrof-muhit ekalogiyani asrashga doir qonun hujatlarini yaratdi. 1990-yil 21-noyabr «Yangi Yevropa uchun Parij xartiyasi»da (1993-yil 27-noyabrdan O'zbekiston ham qo'shilgan) va 2000-yil

¹ Берлова О. Некоторые аспекты экологических публич рилешнз. –М.: Аспект Пресс, 2009.-С. 73.

² <http://unimelb.libguides.com/internationallaw/environmental>

³ Dur, B. I. (2012). Analysis of data visualizations in daily newspapers in terms of graphic design. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 51, 278–283.

⁴ <https://www.nap.edu/read/2129/chapter/10>

Yer xartiyasida ekologik xavfsiz muhitni ta'minlash har bir ishtirokchi mamlakatning burchi ekanligi alohida ta'kidlangan. Dunyoda 300 dan ziyod ekologik munosabatlarni o'zida qamrab olgan xalqaro shartnomalar mavjud. Ularning ichida eng salohiyatlilari umumiy turdagi «Yevropa xavfsizligini ta'minlashning yakuniy shartnomasi» (1975-yil), «Atmosfera, kosmik fazo va suvda yadro qurollarini sinashni to'xtatish to'g'risida» (1963-yil), «Yadro qurolini tarqatmaslik to'g'risida⁵» (1968-yil) kabi xalqaro shartnomalardir. Hozirda aniq bir turdagi ekologik masalalarni BMTning ixtisoslashtirilgan tashkilotlari olib boradi. Ixtisoslashtirilgan tashkilotlar BMT Nizomining 57-moddasiga muvofiq davlatlar o'rtasida tuzilgan bitimlar orqali tashkil etiladi va o'zlarining ta'sis hujjatlariga binoan bevosita yoki bilvosita ekologik masalalar bilan 63-moddasida ko'rsatilgan qoidalarga asoslangan holda faoliyat olib boradi. BMT qoshida faoliyat ko'rsatayotgan 16 dan ziyod ixtisoslashgan tashkilotda quyidagilari atrof tabiiy muhit muhofazasiga doir masalalar bilan bevosita shug'ullanadi. Bugungi kunda Hindiston hamda O'zbekistonda OAV faoliyatini yuqorida qayd etilgan qonun hujjatlari doirasida tuzilgan ichki me'yoriy hujjatlarga tayanga holatda olib boradi.

Hindiston hamda O'zbekiston jurnalistlari matbuotida atrof-muhit ekologik muammolarni yoritishda qanday tamoillarga asoslanadi? Hind nashri "The Times of India" gazetasi hamda "O'zbekistonning ekologik xabarnomasi" jurnali hamda "Jamiyat" gazetasi misolida qiyosiy tahlil.

Bugungi kunda Hindistonda bosma ommaviy axborot vositalari juda katta tezlikda o'sib bormoqda. Xususan, Hindiston bosma nashrlari kunlik tiraji o'sib boryotgan sanoqli davlatlardan biridir. So'nggi 10 yil ichida 251 ta nashriyot markazining ko'payishi hisobiga davriy nashrlarga 23 million nusxa qo'shildi. Ingliz tilidagi kundalik gazeta "The Times of India" gazetasi Hindistondagi ekologik atrof-muhitga oid muammolarni yoritadigan asosiy nashrlardan biri sanaladi. "The Times of India" Hindistonning eng ko'p tirajlangan ingliz tilidagi nashri hisoblanib, o'rtacha tiraji 2,716,291 va 1,216,118⁶ taga yetadigan hamda ingliz tilini biladigan insonlar uchun mo'ljallangan (asosan shaharchada ko'proq o'qishadi). "The Times of India" Hindiston Bennett, Coleman & Co. Ltd tomonidan 1838-yildan beri nashr qilinadigan eng qadimiy gazetalarandir. Gazeta asosan ko'ngilochar materyallar nashr etish bilan birga ekologiyaga oida tanqidiy tahliliy materyallar berib boradi.

"The Times of India" gazetasida ekologik atrof-muhitga oid jurnalistik materyallarni auditoriyaga taqdim qilishda quyidagi tamoillarga amal qiladi:

⁵ <https://www.nap.edu/read/2129/chapter/10>

⁶ Miller, B. M., Barnett, B. (2010). Understanding of health risks aided by graphics with text. Newspaper Research Journal, 31(1), 52-68.

***Oshkoralik, xalqchillik tamoili** (*ushbu gazeta ekalogik muammolarni hech qanday ortiqcha aspektlarsiz yoritadi hamda asosan davlat siyosatiga daxldor ma'lumotlarni xalqning tilidan intervyu tarzda bayon etadi*);

* **Samaradorlik tamoili** (*Bu jarayonda gazeta aholining ekalogiyaga oid muammolarni hal qilganligi to'g'risida 15 kunda hisobot berib turadi. Bu esa gazetaning potensial auditoriya bilan ishlash darajasini ko'rsatib beradi.*)

Gazetani lingvopragmatik jihatdan tahlil qiladigan bo'lsak asosan matn o'rnini sharsiz foto hamda infografikalar egallaydi. Hind muharrirlarini fikriga ko'ra har bir ekalogik muammoni yoritishda ortiqcha matn insonlarni zeriktradi. Gazetada matnlar o'rnini vizuval vositalar bilan boyitgan maqul deydi⁷. **Hindiston hali ham rivojlanayotgan mamlakat bo'lib, ekalogiyani asrash va iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi to'g'ri muvozanatni qanday topishni bilishi kerak. Ushbu bosqichda atrof-muhit muammolari asosiy tahlilga muhtoj bo'ladi**⁸-deya takidlaydi muharrir. "The Times of India" gazetasi bu borada katta tajribaga ega. Ekalogik muammolarni yoritishda asosan pragmakulturologiyaning asosiy so'roq shakli yo'sindagi mavzularni tanlaydi.

Bugungi kunda O'zbekistonda ekojurnalistika jurnalistikaning kichik tarmog'i sifatida edigina unib- o'sayotgan tarmoqdir. Aksariyat jurnalistlarda ekalogiyaga ixtisoslashuv bo'lmaganligi sababli tayyorlagan ekalogik muammoga oid maqolasida sayoz yondashuv seziladi. Masalan milliy nashrlarimizdan hozirda keng tarmoqli faoliyat yurityotgan "O'zbekiston ekalogiya xabarnomasi" ilmiy-amaliy jurnali hamda "Jamiyat" gazetasi bugungi kunda O'zbekistonda sodir bo'layotgan ekalogik muammolarni jamoatchilikka keng tanitishga xizmat qilmoqda. Ekalogik muammolarni yoritishda nashrlarda quydagi tamoillarni kuzatish mumkin:

- **Ilmiy nazariy tamoili** (*Xususan jurnalda beriladigan ilmiy maqolalar asosan nazariy faktlarga asoslangan holatda berilishi*);
- **Mafkuraviy monepulyatsiyon tamoili** (*Gazetani 2017-yil sonini tahlil qilib shu narsa ma'lum bo'ldiki ekalogiyaga oid materyallarni yoritishda jurnalist mediator vazifasini bajarish orqali xolis va haqqoniylik prinsipiga zarar yetkazgan holatlar ko'p uchraydi. Bunda jurnalist ekalogik muamo yuzasidan fikrlarini pragmatik aspektlar turli xil intervyu, foto, pritsinzet matn tarkibiga singdirgani lingvopragmatik jihatdan yaqqol sezilib turadi. Jurnalistning asosiy vazifasi bu mavjud muammoni omma e'tiboriga havola qilishdir*)

⁷ Meisner, M. S., Takahashi, B. (2013). The nature of time: How the covers of the world's most widely read weekly news magazine visualize environmental affairs. *Environmental Communication*, 7(2), 255–276.

⁸ Karthick, S. T. (2015, September 7). Time running out to halt the march of Global warming. *The Hindu*, p. 14.

O‘zbek nashrlarida ekalogik mavzularni yoritishda bosma nashrlardan ko‘ra farqli ravshda internet saytlari vizual axborot uzatishda barcha pragmatic vositalardan foydalanib kelmoqda. Ammo gazeta jurnallarimizda infografik ma’lumotlar o‘rnini 3-4 qog‘ozli matnlar egallaydi. Bu gazetaxon uchun zerikarlidir.

Hindiston hamda O‘zbekiston bosma nashrlarida yuqoridagi faktlar orqali ikki xil konstruktiv mexanizmni ko‘rish mumkin. Birinchisi ekalogik muammolarni yoritishda vizual kommunikativ yondashuv. Ikkinchisi stilistik pragmatik yondashuvni sezish mumkin. Dastlab birinchi mexanizm uzatilyotgan axborotni ommabop hamda qulay o‘qilishiga xizmat qilib insonning mantiqiy mafkuraviy qobiliyatiga ya’ni fikrlash doirasini susayishiga sabab bo‘lsa, ikkinchi mexanizm matn tuzilishi barcha talab hamda tahlillarga boy ammo interaktiv vizual axborot elementlari yetishmaydi. Bu jurnalistning bilim doirasi bilan ham bog‘liqdir.

Bugungi kunda ekalogik barqarorlikni ta’minlashda OAVning ro‘lini oshirish borasida ikki davlat bosma nashrlardagi axborot uzatish prinsplarida bir qancha texnologik kamchiliklar mavjud. Qanday qilib auditoriyaning diqqatini ekalogik muammolarga qaratish mumkin?

Dastlab xalqaro hamda ichki ekalogik barqarorlikni ta’minlashga xizmat qiluvchi me’yoriy huquqiy hujjatlar xususida jamotchilikni xabardor qilib ularni fikrlarini o‘rganish asnosida tahliliy vizual axborot tayyorlash lozim. Bu o‘z-o‘zidan aholi qiziqishini ularning fikrlari jamiyat uchun qiziqqligini bildiradi. Natijada potensial auditoriya shakllanadi. Me’yoriy hujjatlar kuchga kirishi osonlashtiradi.

Ikkinchidan, ekójurnalistlarni tayyorlashga urg‘u berilishi muhim(Ekojurnalist kadrlar tayyorlash nazarda tutildi).

Uchinchidan, dunyo bo‘ylab ommaviy ekalogik muammolarni oldini olishga qaratilgan maxsus kunlarga e’tibor qaratish zarur xususan; 11-yanvar “Xalqaro qo‘riqxonalar kuni”, 2-fevral “Xalqaro suvli-botqoq hududlar kuni”, 14-mart “Xalqaro to‘g‘onlarga qarshi kurashish harakati kuni”, 21-mart “Xalqaro tog‘lar kuni”, 22-mart “Xalqaro suv kuni”, 23-mart “Xalqaro metralogiya kuni”, 1-aprel “Xalqaro qushlar kuni”, 7-aprel “Xalqaro sog‘liqni saqlash kuni”, 22-aprel “Xalqaro yer kuni”, 15-may “Xalqaro iqlim kuni”, 22-may “Xalqaro biyoxilma-xillikni muhofaza qilish kuni”, 5-iyun “Xalqaro atrof-muhit kuni”, 17-iyun “Xalqaro cho‘llanish hamda qurg‘oqchilikka qarshi kurashish kuni”, 27-iyun “Xalqaro baliqchilik kuni”, 11-iyul “Xalqaro aholi kuni” 11-sentyabr “Butunjahon yovvoyi tabiat fondi (WWF) tashkil etilgan kun”, 16-sentyabr “Xalqaro ozon qatlamini himoya qilish kuni”, 27-sentyabr “Xalqaro sayyohlik kuni”, 4-oktyabr “Xalqaro hayvonlarni himoya qilish kuni”, 5-oktyabr “Tabiatni himoyalash Xalqaro Ittifoqi tashkil etilgan kun”, 6-oktyabr “Xalqaro tabiiy yashash muhitini himoyalash kuni”, 16-oktyabr “Butunjahon oziq-ovqat kuni”, “Xalqaro pestisidlariga qarshi kurashish kuni”, 11-dekabr “Xalqaro tog‘lar kuni”

singari kunlarning mohiyatini OAV jamoatchilik o'rtasida to'g'ri talqin etishi yer yuzida ekologik madaniyatni shakllantirishda kommunikatsiyon vositalarning hissasi ortadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Берлова О. Некоторые аспекты экологических публичных рилешнз. –М.: Аспект Пресс, 2009.-С. 73.
2. <http://unimelb.libguides.com/internationallaw/environmental>
3. Dur, B. I. (2012). Analysis of data visualizations in daily newspapers in terms of graphic design. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 51, 278–283.
4. <https://www.nap.edu/read/2129/chapter/10>
5. <https://www.nap.edu/read/2129/chapter/10>
6. <https://www.nap.edu/read/2129/chapter/10>
7. Karthick, S. T. (2015, September 7). Time running out to halt the march of Global warming. *The Hindu*, p. 14.
8. Meisner, M. S., Takahashi, B. (2013). The nature of time: How the covers of the world's most widely read weekly news magazine visualize environmental affairs. *Environmental Communication*, 7(2), 255–276.
9. <https://lex.uz/docs/-107115>
10. Miller, B. M., Barnett, B. (2010). Understanding of health risks aided by graphics with text. *Newspaper Research Journal*, 31(1), 52–68.